

SIRDARYO VILOYATI GULISTON TUMANI “UCH QAXRAMON MASSIVI” TUPROQLARINING XOSSALARI VA SIFAT BAHOSI

Khudayberdiyeva Zarina Asqar qizi
O‘razaliyeva Maftuna Dilmurod qizi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Guliston tumani “Uch Qaxramon massivi” tuproqlarining xossalari mexanik tarkibi osimliklar dunyosi hamda ushbu xossa xususiyatlariga kora bal banitetini xisoblandi.

Kalit sozlar: bal baniteti, gumus, alluvial-proluvial yotqiziqlar , erroziyalanganlik darajasi, yuvilganlik darajasi, bo‘z otloqi shorlanganlik darajasi, gurunt suvlari, genetic qatlam.

ABSTRACT: In this article, the properties of the soils of the Guliston District "Three Hero Massif", the mechanical composition, flora, and the score according to the characteristics of these properties were calculated.

Key words: salinity, humus, alluvial-proluvial deposits, level of erosion, level of leaching, salinity level of gray meadow, groundwater, genetic layer.

“Uch qahramon” massivi yerlari shimoldan A.Nosirov, “O‘zbekiston” nomli f.x hududiy uyishmasi yerlari, sharqdan davlat zaxira yerlari (Sirdaryo daryosi), janubdan”Boyovut” dehqon f.x uyishmasi va davlat zaxira yerlari (Do‘stlik kanali), g‘arbdan U.Nosir dehqon f.x uyishmasi yerlari va shimoli-g‘arbdan A.Navoiy ” dehqon f.x uyishmasi yerlari bilan chegaradosh. Massiv hududi subtropik tog‘ oldi chala cho‘l zonasi, O‘rta Osiyo provinsiyasi, och tusi bo‘z tuproqlar mintaqasida joylashgan bo‘lib umumiy yer maydoni 2172,5 g shundan sug‘oriladigan qishloq xo‘jalik yerlari 1978,7 gektarni tashkil qiladi. Yaroqsiz yerlar 32,0 gektardan iborat.

Zonaning o‘ziga xos tabiiy-iqlim sharoitlari, jumladan 10oC dan yuqori samarali harorat (3400-4000oS)ning ko‘pligi va qish bahor davrlarida yog‘ingarchilikning

ancha ko'pligi bilan bog'liq, o'ziga xos nam rejimining bo'lishi, bu xududlarni quruq subtropiklar jumlasiga kiritish imkonini beradi

Massiv tuproqlari dengiz sathidan 250-300 m balandlikda tarqalgan.

Iqlimi kontinental, quruq va issiq bo'lib, qishi ancha yumshoq va iliq. 10°C dan yuqori haroratli davr davomiyligi 170-245 kun bo'lib, harorat yig'indisi 3400-5400 °C ni tashkil etadi.

Joyning absolyut balandligi oshishi bilan yog'inlar miqdori ko'payadi, lekin harorat pasayib boradi O'rtacha yillik harorat zonaning shumolida +9–11°C, yozda 23-26°C ga yetadi. Yog'in miqdori esa 150-300 mm. [4] Sug'oriladigan vohalarda iqlim biroz yumshaydi, havoning nisbiy namligi yozda 40 foizdan kam bo'lmaydi.

Bo'z tuproqlarning anchagina maydoni daryolarning yuqori terrasalarida joylashib, asosan lyoss va lyossimon jinslar bilan qoplangan bo'lib, uning tagida qatlamli qumshag'al, qumli mayda zarralar keltirilmalari yotadi.

O'simliklari ham joyning absolyut balandligiga qarab o'zgaradi. Zonaning quyi qismi qalin bo'lib o'sadigan va 5-8 sm gacha zich chim hosil qiladigan rang-qo'ng'irbosh-kovrak (*Carex hostil* va *Poa bulbosa*, *Ferula*), o'simliklari formasiyasidan tashkil topgan. Efemeroidlar guruhiga mansub bu o'simliklarning vegetasiya davri qisqa (30-45 kun) bo'lib, yozgi qurg'oqchilik boshlanishi bilan qurib qoladigan ko'p yillik o'simliklardir. Efemeroidlar bilan birga efemerlardan boychechak (*Lagea*), chuchmoma (*Lxiolirion*), no'xatak (*Astra alus*), sag'on (*Sirgensohnia*), lola (*Tulnpa*), momasirka (*Draba*), itgunafsha (*Veronika*), lolaqizg'aldoq (*Papaver*), yovvoyi arpa (*Hordeum*) va boshqalar o'sadi.

Zonaning o'rta va baland qismlarida qo'ng'irbosh bilan birga yaltirbosh, qizg'aldoq, geran kabi efemerlar o'sadi. Ular orasida qurg'oqchilikka chidamli bo'lgan ko'p yillik o'simliklardan oqquray (*Psoralea dropasea*), karrak (*Sousenia resinosa*), yaltirbosh (*Bromustectorum*) tarqalgan.

Zonaning yuqori qismida bug'doyiq (*Agropirum trichophorum*), taktak (*Hordeum bulbosun*) o'sadi. Bu o'simliklarning balandligi 40-100sm bo'lib, efemerlar kabi qisqa muddatda qurib ketadi. Ular orasida efemerlardan yaltirbosh (*Bromus*),

qismaldoq (Algitera) va boshqalar uchraydi. Zonaning shimoliy qismida shuvoq (Artemisia), ebalak (Ceratocarpus sp), qo‘ziquloq (Phlomis tapsoides) kabilar efemerlar bilan birga aralash uchraydi.

Qishi iliq, ya‘ni tuproq ko‘pincha muzlamaydi, ba‘zan qisqa muddatda muzlaydigan, bahorda juda qulay nam va issiqlik rejimi mavjud, yozda esa issiq va quruq sharoit kuzatiladi. Tuproq muzlamaganligi va qulay qovushmaga ega bo‘lganligi sababli chuqur namlanadi (qish va bahorda. Ushbu davrda tuproq namligi dala nam sig‘imiga barobar (20-21%). Hatto, namlik desuksiya (so‘rish) va parlanishga jadal sarf bo‘ladigan, bahor paytida ham, tuproq namligi 80-100 sm li qalinlikda so‘lish namligidan 1,5-2 marotaba ortiq, yomg‘ir yoqqanda esa ustki qatlamlarda dala nam sig‘imigacha yetib boradi. May oyidan oktyabrgacha tuprokning 1 m va undan ham chuqurroqgacha to‘xtovsiz qurishi davom etadi. Tuproq – gruntning maksimal qurishi yozgi kserotermik davrda (iyul-avgust) sodir bo‘ladi, bu paytda ustki gorizontlarda namlik maksimal gigroskopik darajasigacha pasayadi, bu biologik jarayonlarning susayishiga olib keladi.

Massiv tuproqlari mikroorganizmlarga boy (nitrat hosil qiluvchi, azot to‘plovchi bakteriyalar), protozoa, chuvalchanglar, qurt-qumursqalar, sudralib yuruvchilar ko‘pligi tufayli tuproq tuzilishi va organik moddalar parchalanishiga katta ta‘sir etadi.

Quruq yoz paytida karbonatlar va suvda oson eriydigan tuzlarning yuqoriga ko‘tarilishi sodir bo‘ladi. Qish va bahorda yog‘inlar ta‘sirida tuproq profilining yuvilishi kuzatiladi.

Massiv hududida eskidan sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi, o‘tloqi va yangidan su‘oriladigan o‘tloqi allyuvial tuproqlar tarqalgan. Bu tuproqlarning ona jinsi qatlamli allyuvial, qatlamli allyuvial-prolyuvial va lyossimon yotqiziqlardan iborat. Allyuvial yotqiziqalar o‘ziga xos gidrologik sharoitga va kimyoviy tarkibga ega bo‘lgan daryo sohili, vodiylar va deltalarda tarqalgan unumdor tuproqlarning ona jinsi hisoblanadi. Qadimdan sug‘orilib dehqonchilik qilinadigan allyuvial

tekisliklarda 1-3 metr qalinlikda agroirrigatsion keltirilmalar mavjud bo'lib, u sug'orish suvlarning cho'kmasi, tuproqdan yuvilgan organik moddalar va boshqa qoldiqlardan hosil bo'lgan. [5] Sug'orib dehqonchilik qilinadigan maydonlarda, sug'orish suvlari ta'sirida yer osti sizot suvlarining qayta ko'tarilishi va kam oqib ketishi ro'y beradigan sharoitda avtomorf tuproqlardan gidromorf tuproqlar ham hosil bo'ladi. Bunda bo'z tuproqlarning o'tloq tuproqlarga o'tishi uchun ancha uzoq vaqt kerak bo'ladi. Irrigatsion chiqindilarning to'planishi, tuproqqa maxalliy o'g'itlar solish va yerni tekislash natijasida relief o'zgargan. Allyuvial yotqiziqlarning o'ziga xos belgisi, bu ulaming qatlamliligining yuqoriligidir. Mexanik tarkibining joylashishida ma'lum bir qat'iy qonuniyat kuzatilmaydi. Hudud tuproqlari og'ir, o'rta, yengil qumoq va qumloqli mexanik tarkibga ega. Sug'oriladigan bu o'tloqi tuproqlarning yuqori qatlamining qumoq va soz mexanik tarkibligi uchun tuproq strukturasi yaxshi. Sho'rlanish tipi yuvilgan, kam, o'rtacha va bazan kuchli sho'rlangan. Qatlamlarda tosh, shag'al va mayda chig'ir toshlar uchramaydi. Massiv tuproqlari yuvilish ya'ni yemirilishga uchramagan. Ekspozitsiya shimoli-g'arbiy, nishablik 0.2°.

Eskidan sug'orib kelinayotgan bu tuproqlarning genetik qatlamlari yaxshi ajralib turmaydi, haydalma qatlami 15-25 sm qalinlikda bo'lib och kul rang mayda uvoqli suvga chidamli strukturaga ega "B" qatlamda och qo'ng'ir kul rang gleyli qatlam yotadi. Hududda sizot suvlari 3,0-3,5 m chuqurlikda joylashgan, minerallashgan va sekin oqib chiqib ketganligi sababli tuproqlar sho'rlangan. Gumusli qatlamning qalinligi 60-65 sm. Pastga tomon gumus miqdori kamaya boradi. Massiv tuproqlarida gumus miqdori 1.0-1.23% bo'lib, azot yuqori qatlamlarida 0.05-0.13%, harakatchan fosfor 5.0-41.20 mg/kg, kaliy 60-250 mg/kg. Bu tuproqlarda fosfor nisbatan ko'p 0,13-0.15%, lekin o'simliklar o'zlashtira oladigan shakldagisi kam. Singdirilgan asoslar tarkibida kalsiy eng ko'p miqdorga ega. Tuproq zichligi avvaldan sug'orib kelinadigan allyuvial-o'tloq tuproqlar uchun 1,2 ya 1,3 g/smJ. Massivda bo'z-o'tloqi tuproqlar ancha kam tarqalgan bo'lib, bo'z tuproqlardan o'tloqi tuproqlarga o'tuvchi hisoblanadi. Sizot suvlarining kelishi va

chiqib ketishi orasidagi balansning buzilishi natijasida shakllangan. Ushbu tuproqlar profilida bo'z tuproqlarning qoldiq belgilari, ya'ni chirindili qatlamining och tusdaligi, karbonatlar illyuviallanishining kuchsizligi bilan ajralib turadi. Profilining ustki qismida chim (3-8 sm) ya 30-40 sm qalinlikda och-sur tusli chirindili qatlam ajratiladi. Chimli ya chim osti qatlamda chirindi miqdori 1,0- 1.20 foiz. Mexanik tarkibiga ko'ra, o'rta ya engil qumoq, ba'zi joylarda kuchsiz skeletli,. Qo'riq tuproqlar ko'pincha sho'rlangan, sho'rlanish o'rta ya kuchli darajagacha etadi. Sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproqlar bo'z tuproqlarning yoppasiga o'zlashtirilishi va sizot suvlarining 2-3 m gacha ko'tarilishi natijasida hosil bo'ladi. Gips kam (0,1-0,7 ba'zan 4-5 % gacha S04)

O'zbekiston Respublikasi istiqloqlga erishishi, mustaqil davlat deb e'lon qilinishi va huquqiy jamiyat qurishi, o'z hududida Yer munosabatlarini tartibga solishda va rivojlantirishda to'la mustaqillikka erishganligi, uning yerlardan oqilona foydalanish, meliorativ holatini yaxshilash va muhofaza qilishning huquqiy asosini yaratish va takomillashtirishning imkonini beradi. Mamlakatimizda agrar sohada islohotlarni huquqiy jihatdan ta'minlash maqsadida bir qancha qonunlar qabul qilindi.

Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi "Yer kodeksi", "Davlat Yer kadastrini" qonunlari, Vazirlar Mahkamasining 2000 yildagi O'zbekiston Respublikasi "Yer monitoringi to'g'risida"gi nizomi va boshqa hujjatlarda yer munosabatlarini huquqiy asosida rivojlantirish va tartibga solish, yerlardan oqilona foydalanish, unumdorligini saqlash, oshirish, yer tuzish ishlarini olib borish, yerning sifat bahosi, qiymat bahosini aniqlash, xo'jalik faoliyatiga baho berishga va hokazolarga qaratilgan.

Respublikamizning Yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, shuningdek, qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini aniqroq rejalashtirish, yerlarni har tomonlama sifatini baholashni taqazo etadi. Tuproq bonitirovkasining asosiy maqsadi ham tuproq unumdorligini belgilovchi xususiyatlarga qarab Yerni sifat jihatdan aniq baholash, bonitirovka qilish, ya'ni yerning eng muhim agronomik

xususiyatlariga ko‘ra unga ball bilan solishtirma baho qo‘yishdir. 2000-2002 yillarda Tuproqshunoslik va agrokimyo instituti «Yer resurslaridan samarali foydalanish maqsadida tuproq unumdorligini saqlash, qayta tiklash va oshirishning texnologik yo‘llarini, kompleks baholash, kartaga tushirish, agroishlab chiqarish guruhlash uslublarini ishlab chiqish» Davlat ilmiy-texnik dasturining bosh ijrochisi sifatida faoliyat ko‘rsatdi.

Bu dastur asosida Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida o‘tkazilgan kompleks tadqiqotlar ushbu hududdar bir-biridan keskin farq qiluvchi tuproq-iqlim sharoitlariga ega ekanligini, shu sababli sug‘oriladigan yerlarda rivojlangan tuproqlarning har biri o‘ziga xos xossa va xususiyatlari bilan ajralib turishini ko‘rsatdi. Bu tuproqlarning unumdorlik darajasi ularning mexanik tarkibi, sho‘rlanganligi, grunt suvlarining joylashish chuqurligi va ularning mineralizatsiya (sho‘rlanish) darajasi, sug‘orish va shamol eroziyasiga uchraganligi, toshloqliligi, gips qatlamlariga egaligi kabi bir qator tabiiy va inson ta’sirida yuzaga kelgan xususiyatlariga bog‘liq ekanligi aniqlandi. Sirdaryo viloyati hududida, asosan, sug‘oriladigan o‘tloqi, bo‘z-o‘tloqi, o‘tloqi-bo‘z tuproqlar keng tarqalgan. Viloyat sug‘oriladigan tuproqdari mexanik tarkibi bo‘yicha quyidagicha: loyli - 1,9%, og‘ir qumoqli - 11,7%, o‘rta qumoqli - 49,6%, yengil qumoqli - 30,0%, qumloqli tuproqlar esa - 6,2% va qumli tuproqlar 0,6% ni tashkil etadi. Sug‘oriladigan qishloq xo‘jalik yerlarining 12,4 %i sho‘rlanmagan (yuvilgan), 41,2 %i kuchsiz sho‘rlangan, 39,2 %i o‘rtacha sho‘rlangan, 5,3 % kuchli sho‘rlangan va 1,9 % juda kuchli sho‘rlangan tuproqlar hisoblanadi. Bonitirovka – bu tuproqlarning sifati va ishlab chiqarish qobiliyatini, dehqonchilik tizimi intensivikasiyasi va agrotexnikaning o‘rtacha darajasida, qiyosiy baholashdir. U tuproqlarning tabiiy shuningdek, madaniylashtirilishi natijasida yuzaga kelgan xossalarini hisobga olgan holda tuziladi. [8]

Bizning respublikamizda, tabiiyki, sug‘oriladigan tuproq unumdorligini baholashga katta e’tibor beriladi. Chunki, mamlakatimizda yetishtiriladigan qishloq xo‘jalik mahsulotlarining 95% idan ortiqrog‘i ana shu yerlarda yetishtiriladi.

Koeffitsiyentlar tanlash eng nozik, muhim ish hisoblanadi. Bu ishda eng avallo ekilgan qishloq xo‘jalik o‘simligi hosili bilan tuproqni aniq xususiyatini tanlash kerak. Toki bu xususiyat bilan hosil o‘rtasida o‘zaro yaxshi korrelyasiya bo‘lsin. Ko‘p yillik tajribalar va korrelyasion hisob - kitoblar natijalariga ko‘ra sug‘oriladigan mintaqada tuproqni bonitirovkalash maqsadida o‘tkazilgan ishlarda uning, ya’ni tuproqni quyidagi xossalari tanlanmog‘i maqsadga muvofiq deb topilgan.

1. Bo‘z tuproqlar mintaqasida, ya’ni tog‘oldi va adirlarda tarqalgan tuproqlarda eroziyalanganlik darajasi, ya’ni yuvilganlik darajasi va yuvilma uchun belgilangan koeffitsiyentlar tanlanadi. Och tusli bo‘z tuproqlarda bularga yana sho‘rlanganlikni ifodalaydigan koeffitsiyentlar qo‘shiladi.

2. Bo‘z tuproqlar mintaqasidagi o‘tloqi tuproqlar uchun esa gumus miqdori, gumus qatlami qalinligi, toshli qatlamni joylashgan o‘rnini e’tiborga oluvchi koeffitsiyentlar tanlanadi. Shular bilan bir qatorda aniq tuproq- iqlimiy sharoitida har bir tuproq mintaqasida, provinsiyasida, okrugida tuproqning xossa va xususiyatlariga qarab qo‘shimcha tariqasida skeletlik, gipslik, zichlik darajalari va boshqalar ham e’tiborga olinadi. Tuproq bonitirovkasini asosiy tamoyili qo‘yilgan bonitet ballari shu tuproqni asosiy agronomik xossalarini qamrab olib, hosilni 80 % dan ko‘p miqdorini ifodalay olishi e’tiborga olinadi. Tuproqlar bonitirovkasi o‘tkazishda bonitirovkasining asosiy shkalasidan ballarni to‘g‘ri qo‘yish va tuzatish koeffitsiyentlarini ushbu mintaqa uchun moslarini tanlash muhim ahamiyatga ega.

“Uch qahramon” massivi tuproq ayirmalarining bonitet ballini hisoblash.

Ayirma raqami	Mexanik tarkib bo'yicha asosiy shkala	Gumus miqdori %	Sho'rlanganlik darajasi	Ayirma banitet bali
------------------	---	--------------------	----------------------------	------------------------

1	80	0.80	1	64
2	100	0.70	0.85	59.5
3	100	0.70	0.85	59.5
4	100	0.80	0.60	48
5	100	0.80	0.82	68
6	100	0.80	0.60	48
7	100	0.70	0.60	42
8	90	0.70	0.85	53
9	90	0.70	0.60	38
10	90	0.70	0.85	53
11	70	0.70	0.85	42
12	70	0.80	0.60	34
13	80	0.80	0.85	54
14	80	0.80	0.60	38
15	80	0.80	0.85	54
16	100	0.80	0.85	68
17	100	0.80	0.60	48
18	95	0.70	0.85	56
19	95	0.70	0.85	56
20	95	0.70	0.60	40
21	80	0.70	0.85	47
22	80	0.80	0.60	38
23	100	0.80	0.85	68
24	95	0.70	0.85	56

25	80	0.0	0.85	47
26	80	0.70	0.85	47

Tuproq ayirmalarining bonitet ballarini hisoblangandan so‘ng, fermer xo‘jaligi, fermerlar uyushmasining tuproqlarining o‘rtacha bonitet balli hisoblanadi.

Hisoblash quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$B_{o'rtacha} = \frac{(b_1 \cdot S_1) + (b_2 \cdot S_2) + (b_3 \cdot S_3) + \dots + (b_n \cdot S_n)}{S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n}$$

Bu yerda $B_{o'rtacha}$ - xo‘jalikning o‘rtacha bonitet ball b_1, b_1, b_1, b_n - tuproq ayirmalarining bonitet balli S_1, S_1, S_1, S_n - tuproq ayirmalarining maydoni, ga.

Tuproq ayirmasi, №	Maydoni	Bonitet balli	Tuproq ayirmasi, №	Maydoni	Bonitet balli
1	21.4	64	14	23.9	38
2	78.6	59.5	15	29.1	54
3	125.5	59.5	16	188.0	68
4	21.7	48	17	83.3	48
5	41.8	68	18	282.1	56
6	61.0	48	19	17.0	56
7	11.6	42	20	186.9	40
8	192.9	53	21	125.8	47
9	84.7	38	22	66.2	38
10	170.0	53	23	20.8	68
11	28.8	42	24	13.8	56
12	17.3	34	25	141.4	47
13	13.8	54	26	25.7	47

“Uch qahramon” massivi xo‘jaliklarining o‘rtacha bonitet ballini hisoblash.

$$\begin{aligned}
 \text{Bo'rtacha} = & \frac{(64 \cdot 21,4) + (59,5 \cdot 78,6) + (59,5 \cdot 125,5) + (48 \cdot 21,7) +}{21,4 + 78,6 + 125,5 + 21,7} \\
 & \frac{+(68 \cdot 41,8) + (48 \cdot 61) + (42 \cdot 11,6) + (53 \cdot 192,9) +}{41,8 + 61 + 11,6 + 192,9} \\
 & \frac{(38 \cdot 84,7) + (53 \cdot 170) + (42 \cdot 28,8) + (34 \cdot 17,3) +}{84,7 + 170 + 28,8 + 17,3} \\
 & \frac{(54 \cdot 13,8) + (38 \cdot 23,9) + (54 \cdot 29,1) + (68 \cdot 188)}{13,8 + 23,9 + 29,1 + 188} \\
 & \frac{(48 \cdot 83,3) + (56 \cdot 282,1) + (56 \cdot 17) + (40 \cdot 186,9)}{83,3 + 282,1 + 17 + 186,9} \\
 & \frac{(47 \cdot 125,8) + (38 \cdot 66,2) + (68 \cdot 20,8) + (56 \cdot 13,8)}{125,8 + 66,2 + 20,8 + 13,8} \\
 & \frac{(47 \cdot 141,4) + (47 \cdot 25,7)}{141,4 + 25,7} = \mathbf{52 \text{ ball.}}
 \end{aligned}$$

Xulosa:

Xo‘jalik yuritishning fermerlik tizimiga o‘tilishi munosabati bilan fermerlar uchun ijara mulki huquqi asosida ajratiladigan yer maydonlarini optimallashtirish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. “Uch qahramon” xududida sug‘oriladigan yer maydonlari och tusli bo‘z tuproqlar mintaqasida joylashib, tabiiy sharoitga ko‘ra, kontinental iqlim mintaqasiga kiradi. Yozi issiq va quruq, qish esa sovuq, asosiy atmosfera yog‘inlari qish hamda boxor oylariga to‘g‘ri keladi. Xududda gidramorf va yarimgidramorf tuproqlar keng tarqalgan. Sug‘oriladigan tuproqlari asosan o‘rta mexanik tarkibga ega bo‘lib, ayrim xollarda og‘ir va yengil mexanik tarkiblituproqlar uchraydi. Tuproqlari turli darajada sho‘rlangan, yer osti suvlari 3.0

m chuqurda joylashgan Bu tuproqlarda mayda tuproq zarrachalari yil davomida davriy sug'orilishlar natijasida yemirilib bormoqda. Tuman xududi tuproqlarining unumdorligi mineral va organik o'g'itlardan samarali va tabaqalashgan xolda foydalanishga chambarchas bog'liq. Tuman xududida sug'oriladigan 1978.7 gektar yer maydoni tuproqlarini baxolash natijalariga ko'ra tuproqlarning o'rtacha ball boniteti 52 ball baxolandi. Massiv xududida eskidan sug'oriladigan bo'z- o'tloqi va o'tloqi tuproqlar tarqalgan va tabiiyki bu hududdagi fermerlar ham ancha yillik boy tajribaga ega. Men sug'oriladigan tuproqlar unumdorligini muxofaza etish va qishloq xo'jaligi ekinlarini xosildorligini oshirish maqsadida quydagi qo'shimcha tadbirlarni tavsiya etaman:

1. Massiv hududiddagi fermer ho'jalik uyishmalari bilan suxbatlar va qo'shimcha darslar olib boorish(qishloq ho'jaligidagi yangi tejamkor sug'orish tizimi, agrotexnika sohasidagi so'ngi texnologiyalar, tuproqshunoslik va agronomiya sohasidagi muvaffaqiyatli tajribalar to'g'risida) ;
2. Xo'jalik xududi tuproq unumdorligini oshirish maqsadida qishloq xo'jaligi almashlab ekishni joriy etish zarur;
3. Mineral o'g'itlar samaradorligini oshirish maqsadida organok va noananaviy o'g'itlardan foydalanish, qishloq xo'jalik ekinlarini oziqlantirish, organic o'g'itlarni (go'ng) gektariga 20 tonnadan kam miqdorda solinmasligi yaxshi samara beradi.
4. Dala maydonlariga ishlov berishda agrotexnika tadbirlarini minimumlashtirish.
5. Hududda ikkilamchi sho'rlanishni oldini olish maqsadidagi muhim tadbir sug'orish sistemalarida suvni qat'iy belgilangan miqdorda sarflashdan, minerallangan suvni oqizib yuborish maqsadida zovurlar qurish, o'simliklarni yomg'irilatib va tomchilatib sug'orish, yaxshi zovurlangan sharoitda tuproq sho'rini yuvishni puxta o'tkazishdir.
6. Og'ir va loyli tuproqlarda qatqaloq xosil bo'lishini oldini olishda bajariladigan agrotexnik tadbirlar:

1. Sug'orish va yog'inlardan so'ng darhol yumshatish, kultivatsiya qilish;
2. Go'ngdan mulcha (tuproq ustini go'ng bilan yopish) xamda o'g'it sifatida foydalanish;
3. Sun'iy strukturalarni qo'llash;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.NAMOZOV, SH. TURDIMETOV, S. TOSHPO'LATOV Tuproq bonitirovkasi va xaritalash, darslik. "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2019
2. X.Q.Nomozov, Sh.M.Turdimetov. O'zbekiston tuproqlari va ularning evolutsiyasi. Darslik. -T.: «Fan va texnologiya», 2016
3. S.A.Abdullaev, X.Q.Namozov .**Tuproq melioratsiyasi va gidrologiyasi.** Darslik.-T.: file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram Desktop/Maftuna (2).docx "Fan va texnologiya", 2018.
4. P. Uzoqov., Sh. Holiqulov., I. Boboxo'jayev TUPROQSHUNOSLIK Tosh-2010
5. O'zbekiston Respublikasi «Yer kodeksi». T. 1998 g
6. O'zbekiston Respublikasi «Davlat Yer kadastrini to'g'risida» gi qonun. T., 1998.
7. Abdullayev X.A., Tursunov L.T. Tuproqshunoslik asoslari. T. 1994
8. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Uch qahramon massivi yerlarining tuproq-sifat baxosi xaritasi va eksplikatsiyasi 2014.
9. Гончарова, Н. И., & Абобакирова, З. А. (2022, April). БИТУМИНИРОВАННЫЙ БЕТОН ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 6, pp. 122-125).
10. Абобакирова, З. А., & Бобофозилов, О. (2022, May). ИСПОЛЗОВАНИЕ ШЛАКОВЫХ ВЯЖУЩИХ В КОНСТРУКЦИОННЫХ СОЛЕСТОЙКИХ БЕТОНАХ. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 6).
11. Абобакирова, З. А., & кизи Мирзаева, З. А. (2022, April). СЕЙСМИК ХУДУДЛАРДА БИНОЛАРНИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.

In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 6, pp. 147-151).

12. Абобакирова, З. А., & угли Содиков, С. С. (2022, April). СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА С ДОБАВКАМИ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 6, pp. 81-85).